

ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШДА ЭКСПЕРИМЕНТ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИ ДАЛИЛЛАРНИ ТЕКШИРИШИШДАГИ ЎРНИ

Турдиев Лазиз Зарипович

Ички ишлар вазирлиги Академияси Жиноят-процессуал ҳуқуқи
кафедраси доценти

Жўрабеков Тохиржон Маъмуржон ўғли

Ички ишлар вазирлиги Академияси Жиноят-процессуал ҳуқуқи
кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209271>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Жиноят процессида далил,
эксперимент тергов
ҳаракати, далилларни
текшириш, тергов
ҳаракатлари, гумон
қилинувчи, айбланувчи,
суриштирувчи, терговчи,
прокурор, суд.

ABSTRACT

Ишни судга қадар юритишда эксперимент тергов ҳаракатини далилларни текширишишдаги ўрни илмий ва қиёсий-ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилинган. Шу билан бирга, эксперимент тергов ҳаракати такомиллаштиришга оид тавсиялар илгари сурилган.

Дастлабки тергов ва суриштирув жараёнида турли тергов ҳаракатларининг самарадорлиги жиноят процессуал қонун нормаларининг аниқ бажарилишига, шунингдек, жиноят процессуал қонунчиликнинг тўғри қўлланилишига боғлиқ. Дастлабки тергов жараёнида терговчи билишнинг турли усуллари, жумладан кузатиш, ўлчаш, моделлаштириш, солиштириш, таҳлил этиш ва ҳоказоларни қўллаб объектив ҳақиқатни аниқлайди.

Тергов жараёни ўз мохиятига кўпа ўтмишда юз берган жинойий воқеанинг ретроспектив англаш жараёни бўлиб, жиноят процессуал қонунчиликда кўрсатилган тартибга асосланади. Терговчининг билиш жараёни иш бўйича холис ҳақиқатни аниқлаш мақсадида фактик маълумотларни аниқлаш ва процессуал қонунчиликда кўрсатилган тартибга асосланади. Терговчининг билиш жараёни иш бўйича холис ҳақиқатни аниқлаш мақсадида фактик маълумотларни аниқлаш ва процессуал жиҳатдан мустаҳкамлашдан иборат.

Далилларни тўплаш ва текширишнинг усуллари амалдаги жиноят процессуал кодекс билан тартибга солинади ва тергов ҳаракатларининг яхлит тизимини ташкил этади. Далилларни тўплаш ва текшириш усулларига жиноят содир этилган ҳолатни эксперимент орқали текширишни киритиш мумкин.

Жиноят содир этилган шарт – шароитларни тиклаш гувоҳлар, жабрланувчилар, гумон қилинувчилар ва айбланувчиларнинг кўрсатувларини, бошқа далилларни, шунингдек иш бўйича пайдо бўлган тусмолларни эксперимент орқали текширилишини ҳам кўзда тутади.

Криминалист олим, Р.С.Белкиннинг фикрича, жабрланувчи ва унга нисбатан зўрлик ишлатган шахснинг жиноят содир этилиши вақтидаги ҳолатини, жиноятчининг бўлиб ўтган воқеа жойидаги ҳатти ҳаракатларини қайта тиклаш мумкин эмас, аксинча, биз бунда доимо янги, бутунлай бошқа воқеа – ходисалар ва ўзига хос белгиларга эга бўлган ходисани юзага келтирамиз. Шунинг учун ҳам жиноят содир этилган вақтдаги шарт – шароитларни тиклаш деганда, қандайдир ходисани ёки фактни айнан тиклаш эмас, балки тадқиқ этилаётган ходисага ўхшаш ҳаракатларни амалга ошириш тушунилади. Бундай ҳатти ҳаракатлар содир этилган шароит ҳам ҳақиқий воқеа юз берган шароитга ўхшаш бўлади, ҳалос.[1, 10-19]

Жиноятларни тергов қилиш жараёнида суриштирув ва дастлабки тергов органларининг ҳолимлари ҳақиқатни диалетик билишнинг турли усулларини (кузатиш, ўлчаш, моделлаштириш ва ҳоказоларни) қўллаб аниқлайдилар. Экспериментал (лотинча *experimentum* – синов) услубнинг моҳияти объектини ўрганаётган шахс муаян хусусиятларни аниқлаш ёки жараённинг йўналишини ўрганиш учун сунъий шароитларни яратиш орқали унга фаол тарзда таъсир қилишдан иборат.[2, 628]

Ушбу методнинг мазмунини илм-фан ёки амалиётнинг муайян ҳолатларини текширишга йўналтирилган тажриба ҳаракатлари ташкил этади.

Эксперимент йули билан кизикиш уйғотаётган ходиса бошқалар каторидан ажратиб олинади ва унинг ҳукукий табиати, моҳияти, келиб чиқиши урганилади ва шу орқали илгари шундай шароитларда ухшаш ходисанинг мавжуд бўлганлиги ёки келмакда мавжуд бўлиши мумкинлиги ҳақида ишончли ҳулоса қилинади.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 153-моддасида эксперимент ўтказишнинг асослари келтирилган бўлиб, унда Суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд гувоҳлар, жабрланувчилар, гумон қилинувчилар, айбланувчилар, судланувчиларнинг кўрсатувларини, бошқа далилларни, шунингдек иш юзасидан қилинган тусмол, текширилаётган ходисага ойда муайян ҳаракатлар, шароит ва ҳолатларни тиклаш ҳамда зарурий тажрибалар ўташиш орқали текширишга ҳақлидир.

Эксперимент бирор ходисани идрок қилиш, муайян ҳаракатларни бажариш, бирор ходисанинг содир бўлиш имкониятини текшириш, шунингдек ходисанинг юз бериш ва изларнинг қолиш йусинларини аниқлаш учун ўтказилади, дейилган.

Эксперимент энг мураккаб тузилишга эга булган процессуал ҳаракатларидан бири бўлиб, дастлабки тергов органлари томонидан кенг қўлланилади. Нихоятда турли-туман булган жиноятлар бўйича дастлабки тергов жараёнида ҳақиқатни аниқлаш учун аксарият ҳолларда далилларни туплашнинг асосий, баъзан эса алмаштириб булмас воситаларидан бири сифатида эксперимент қўлланилади.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида эксперимент тажриба, бирор илмий мақсадни кўзлаб ўтказиладиган тажриба сифатида таърифланади.[2, 543] Тажриба эса муайян шароитларда тадқиқ этиш, текшириш мақсадида қандайдир ходисани тиклаш, бирор янги нарсани яратишдан иборат. Ўз-ўзидан маълумки, бунда амалий ҳаракатларни амалга ошириш имкониятининг воқеликда мавжуд бўлиш имкониятини текширамиз.

Бизнинг фикримизча экспериментнинг моҳиятини белгилайдиган асосий жиҳатлар қуйидагилардан иборат:

Тергов харакатидан кўзланган мақсад иш учун ахамиятли маълумотларни текшириш, уларга аниқлик киритиш ва тергов тусмолларини текширишдан иборат;

Эксперимент ўтказиш вақтида ҳақиқатдан мавжуд бўлган ва текширилаётган харакатларга имкон қадар ўхшаша харакатлар амалга оширилади;

Текширилаётган харакатлар амалга оширилган шароитларга (ёки холатларга) имкон қадар ўхшаш шароит ёки холатт яратилади.

Юқорида келтирилганларни умумлаштириб, экспериментга қуйидагича таъриф бериш мумкин: Эксперимент иш учун ахамиятли тусмолларни текшириш ҳамда белгиланган тажрибавий харакатларни муаян шароитда ва тегишли шароитда ва тегишли равишда амалга ошириш имкониятларини аниқлаш мақсадида бажариладиган мустақил тергов харакатидир.

Эксперимент процессуал харакат бўлиб, махсус тажрибалар ўтказиш, иш бўйича ахамиятга эга бўлган янги далилларни олиш ёки мавжуд далилларни текшириш, шунингдек қандайдир бир фактларни келиб чиқиши сабаблари бўйича тергов тусмолларини текшириш, ходисани вужудга келтирган механизм харакатларини (масалан, гувоҳ маълум масофада туриб иш бўйича ахамиятга эга бўлган сўзлашувни эшитишга, жабрланувчи, агар жиноятчилар автомашинада қочиб кетишган бўлса, автомашини рақамини кўриб эслаб қолишга қодирми, айбланувчи сўроқда берган кўрсатувларига асосан сейфни очишга имкон борми ёки йўқми ва х.к) ўрганишдан иборатдир. Шунга ўхшаш хар қандай вазиятларда терговчига кўмакдош сифатида эксперимент услуги ёрдамга келади. Гарчи ўрганиш услуги хисобланган тажриба ўтказиш бошқа бир тергов харакатини ўтказиш жараёнида ўтказилса (масалан, кўздан кечириш пайтида) Экспериментни тергов жараёнида олиб бориладиган бошқа тажрибалардан фарқ қилишини билиши лозим ва бу тўғрисида тегишли тарифга эга бўлиши керак.

Масалан, кўздан кечириш ўтказганда омборхонада хабар бериш тизими яхши ишламаяптими, ўғирлик қаердан содир этилган, гумонланувчидан олинган калит билан шу қулфни очиш мумкинми, деган саволларга бевосита жавоб олиш мумкин. Лекин бундай тажрибалар алоҳида тергов харакати мақомига эга эмас, негаки у тергов кўригининг таркибий қисми, фрагментидир. У бундай харакатларни амалга ошишининг қатор услубларидан бири сифатида намоён бўлади.

Эксперимент – бу ўзига хос, мустақил тергов харакати бўлиб, унинг жараёнида тажрибалар ўтказилади ва улар бу тергов харакатининг асосий мазмунини ташкил қилади. [2, 149-150]

Эксперимент бир неча марта ва одатда бошқа прцессуал харакатлардан сўнг воқеа жойини тикланган шароитларда ўтказилади. Воқеа жойини кўздан кечириш воқеа содир бўлган шароитларда ўтқазилса, Эксперимент, одатда воқеа шароитлари жиноятдан аввалги тикланган холатларида олиб боради. Уни ўтказишдан терговчи жиноят вақтида ишлатилган предметларга ўхшаш предметлардан фойдаланиши мумкин.

Эксперимент криминалистик экспертизалар билан ўхшашлик жихатларига ҳам эгадир. Экспертизаларни ўтказишда ҳам тажрибалар ўтказилади. Лекин воқеа жойини текширишга ўхшаб экспертлар томонидан олиб бориладиган экспериментлар ўрганишининг хусусий услубий ахамиятга эга ва тадқиқотнинг бир фрагменти ташкил

этади. Бундан ташқари, экспертизани терговчининг қарори бўйича мутахассис эксперт ўтказди. (ЖПК нинг 180 – моддаси). Эксперимент тергов харакатини эса терговчи ўз қарорига асосан ўзи ўтказди ва унга, одатга кўра, махсус билимларга эга бўлиш талаби қўйилмайди. Эксперимент ЖПК нинг 153-154-моддалари талабларига асосан ўтказилади. Экспериментал тадқиқотларни ўтказганда, тажрибалар эксперт услубиятига асосланади ва унинг бирор бир хоссасини ташкил қилади. Эксперимент баённомасида тажрибаларнинг мазмунит акс эттирилади, холос, экспериментнинг натижалари бошқа иш бўйича мавжуд бўлган далиллар билан баҳоланади.

Эксперимент турли хил тергов харакати элементларидан ташкил топган деган фикр бир гуруҳ ҳуқуқшунос олимлар ва криминалистлар орасида кенг тарқалган. Шулардан Д.М.Миразовнинг фикрича, гарчи ушбу тергов харакати ўзида кўздан кечириш, сўроқ ва кўрсатувларни ходиса содирн бўлган жойда текшириш каби тергов харакатларнинг алоҳида белиларини акс эттирган бўлсада, лекин ўзига хос белгиларини мавжудлиги хисобига ушбу тергов харакати уларнинг ҳеч қайси бирига таалуқли бўлиши мумкин эмас.

Айрим муаллифлар эксперимент - бу бир нечта тергов ҳаракатлари элементлари йигиндисидан ташкил топиб, жиноят процессуал конунчилигининг турли хил нормалари билан тартибга солинганлиги боис у ни ЖПКда колдириш масаласини уйлаб куриш лозим деган фикрларни билдирганлар. Бизнинг ўйлашимизча, бу келтирилган фикр асоссиздир. Сабаби эксперимент бошқа тергов харакатлари комбинациясидан ташкил топмасдан, балки мустакил тергов харакати булиб, юкорида таъкидлаганимиздек, анча кенг тарқалган ва жиноят руй берган вазиятни тажрибалар ўтказиш йули билан жабрланувчилар, гувоҳдар, гумонкилинувчилар ёрдамида аниқлаш, улардан жиноят ва уни содир этган шахс тўғрисида дастлабки ахборотни олиш жихатидан урнини алмаштириб булмайдиган энг ишончли воситадир.

Билдирилган фикримизни асослилигини исботлашда эксперимент тергов харакатини бошқа тергов харакатлари билан фарқини ва ўхшаш томонларини куриб чиксак мақсадга мувофиқ булади деб хисоблаймиз.

Эксперимент илгари таъкидланганидек комплекс тавсифга эга харакат булиб, сурок килиш, куздан кечириш, кўрсатувларни ходиса содир бўлган жойда текшириш, таниб олиш учун кўрсатиш тергов харакатларининг тегишли элементларига эга. Бироқ, ўзининг мазмуни бўйича бирор-бир кўрсатилган харакатлар билан мос бўлмасдан, улардан узининг мақсадлари ва мохияти бўйича фарқ килади ва мустакил таърифга эгадир.

Эксперимент бошқа тергов харакатларидан куйидагилар билан фарқ килади:

а) сурок жараёнида кўрсатув берган шахсўз кўрсатувдарини қайта тиклаш орқали ходиса содир булган жойда ёки бошқа жойда кўрсатиб бера олишини тасдиқлаши лозим, акс холда, бу тергов харакати ўтказилмайди;

б) тажриба харакатларининг бир неча маротаба қайтарилиши билан бирга, эксперимент жараёнидаги кўрсатувлар тегишли харакатларини намойиш этиш ҳамда воқеаликда бўлган объектларни ва холатни курсатиш билан олиб бориш керак;

в) ходиса содир булган жойда ҳам тажриба харакатлари жиноят содир этиш вақтида булган шароитларни тиклаш орқали утказилиши;

г) шароитни жойида қайд қилиш ва аввал сўрок қилинган шахснинг тушунтиришларини ҳисобга олиш билан ўтказнади.

Эксперимент тергов ҳаракати ишни судга қадар юритишда муҳим роль ўйнайди, чунки у далилларни текшириш ва тўплаш жараёнида муҳим аҳамиятга эга. Эксперимент тергов ҳаракати, одатда, ишнинг ҳуқуқий ва фактик жиҳатларини аниқлашга қаратилган, ушбу жараёнда топилган далиллар эса суд жараёнида ишнинг ҳал этилишига катта таъсир кўрсатиши мумкин. Эксперимент тергов ҳаракати, жиноят фактлари ва сабаблари ҳақида аниқ ва ишончли маълумотларни олишга ёрдам беради. Бу тергов тури, кўпинча янги далиллар ва тахминларни текшириш учун қўлланилади, чунки бу жараёнда иш жойида ёки мавжуд материаллардан фойдаланиш мумкин. Эксперимент тергов ҳаракатида кўпинча техника ва илмий методлардан фойдаланилади, масалан, химик, биологик ёки физик тадқиқотлар. Бу усуллар ишнинг айна вақтдаги ҳолатини аниқлашда ва ҳақиқатни топишда муҳим аҳамиятга эга.

Эксперимент тергов ҳаракати ишни судга қадар юритишда муҳим ва зарурий жараён ҳисобланади. Бу усулнинг мақсади — далилларни аниқлаш, текшириш ва тўплаш, шунингдек, ишнинг ҳақиқий ҳолатини ва фактларни аниқлаш учун қонун ва илмий усулларни ишга солишдан иборат. Эксперимент терговининг самарали олиб борилиши, жиноят ишларини тўғри ва объектив ҳал этишга олиб келади.

REFERENCES:

1. Белкин Р.С. теория и практика следственного эксперимента. – М., 1959.- С. 10-19.
2. Большой философий словарь. М., 1998. С-628.
3. Ўзбек тилининг изоқли луғати . Т., 1991. 543 Бет.
4. Криминалистик тактика . У. Таджихановнинг умумий таҳрири остида. Т., 1996. 149-150 бет
5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси: (2024 йил октябргача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан): Расмий нашр / Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. – Т.: “Адолат” ҳуқуқий ахборот маркази, 2024. – Б.